

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120416>

THE UNIQUE FEATURES OF TEACHING ENGLISH IN SPORTS SCHOOLS

Mamarasulov Ahmadjon Anvarjon o'g'li

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

Master's student of University of Business and Science

Abstract: *This article explores the distinctive methods and approaches used to teach English in sports schools. It delves into how the integration of sports and language learning can offer unique benefits and challenges, potentially enhancing students' overall educational experience. The piece discusses specific techniques, curriculum designs, and the impact of such specialized education students' language proficiency and athletic performance.*

Keywords: *specialised education, language proficiency, teaching English, specific techniques, integration.*

УНИКАЛНЫ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГИЙСКОГО ЯЗЫКА В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ

Мамарасулов Ахмаджон Анваржон угли

УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА И НАУКИ

Магистрант Университета бизнеса и науки

Аннотация: *Эта статья исследует особенные методы и подходы, используемые для преподавания английского языка в спортивных школах. Она рассматривает, как интеграция спорта и изучения языка может предложить уникальные преимущества и вызовы, потенциально улучшая общий образовательный опыт студентов. В статье обсуждаются конкретные техники, учебные программы и влияние такого специализированного образования на уровень знания языка и спортивные результаты студентов.*

Ключевые слова: *Специализированное образование, уровень знания языка, преподавание английского, конкретные техники, интеграция.*

SPORT MAKTABLARIDA INGLIZ TILI O‘QITISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamarasulov Ahmadjon Anvarjon o‘g‘li

UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

University of Business and Science 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: *Bu maqola sport maktablarida ingliz tili o‘qitish uchun ishlatiladigan ajratilgan usullar va yo‘llarni o‘rganadi. U sport va tillar o‘rganishni birlashtirishning shaxsiy foydalar va muammo-lar taklif etishi, talabalarining umumiy ta‘lim tajribasini oshirishi mumkinligini tahlil qiladi. Maqolada ma‘lumotli texnikalar, dasturlash dizaynlari va shu xususiy ta‘limning talabalarning til bilimlarini va sport chiqindiliklarini qanday ta‘sir etishi haqida muloqot bo‘ladi.*

Kalit so‘zlar: *ixtisoslashtirilgan ta‘lim, til bilish darajasi, ingliz tili o‘qitish, maxsus texnikalar, integratsiya.*

Ingliz tili bugungi dunyoda eng keng tarqalgan til bo‘lib, uning o‘ziga xos qonun va qoidalariga ega. Shuningdek, Ingliz tili hozirgi zamon taraqqiyotida eng ko‘p o‘qiladigan va doimo talabalarning qiziqishi va ehtiyojlariga javob beradigan til hisoblanadi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng chet tillarni o‘rganishga talab keskin oshdi. Davlatimiz tomonidan til o‘rganishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizdagi deyarli hamma maktablarda ta‘lim berishning interfaol usullaridan foydalanishga ulkan e‘tibor qaratilmoqda. Bu turdagi usullardan foydalanish nafaqat oddiy maktab o‘quvchilari mashg‘ulotlarining turli bosqichlarida, balki sport maktablatidagi odatiy ingliz tili darslarida ham uchratish mumkin. An‘anaviy dars sxemasi o‘rniga interfaol metod(usul)larni joriy etish o‘qituvchiga o‘quv jarayonning deyarli to‘liq qismini har bir o‘quvchining darsga bo‘lgan qiziqishini oshirishga, o‘quv jarayonini yanada qiziqarli, rang-barang, qizg‘in bo‘lishiga sabab bo‘ladi. O‘quvchilarni yana-da jimjimador interfol metodlar bilan darsga jalb qilish o‘qituvchiga har qanday darsni jozibali va haqiqatan ham, zamonaviylashtirishga imkon beradi. Har qanday vazifani yakka, juft-juft yoxud jamoa bo‘lib bajarishga asoslangan metodlardan foydalanish darsning intensivligi va olingan bulimlarning samaradorligini oshirish imkoniyatini yaratadi. O‘zgaruvchan materiallardan foydalanish va operatsion rejalar o‘qishni individuallashtirishga yordam beradi.

Ingliz tili o‘qitishda qulay va samarali usullar muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar bu tilni o‘rganish jarayonini yana-da osonlashtirish uchun hozirgi

zamonaviy, qiziqarli mashg'ulotlar va interfaol uslub(metod)lar eng muhim tushuncha hisoblanadi va bu turdagi mashg'ulotlar o'quvchilarning ingliz tili o'rganishlari jarayonida til o'rganishga bo'lgan katta qiziqishni uyg'onishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bu usullar va bu turdagi mashg'ulotlar o'rganish jarayonini anchagina samarali va sodda bo'lishiga yo'l ochib beradi. Bir qancha tajribali ingliz tili o'qituvchi mutaxassislar ingliz tili o'rgatishda onlayn platformalardan foydalanishni tavsiya qiladilar, chunki bu til o'rganishning eng sodda usullaridan hisoblanadi. Bu mashg'ulotlar uzviylik va murakkablik darajasiga qarab eng yaxshi ko'rsatilgan metodlarni qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, talabalar uchun biroz o'zlarining vaqtlarini chog' o'tkazish imkoniyatlariga ega ekanliklari imkonini yaratadi. Bu usul yuzdan ortiq qiziqarli mashg'ulotlar va savollar orqali tushunilgan ravishda til o'rganish jarayonining samarali va muhimligi haqida ba'zi korsatmalarni beradi.

Shuningdek, ingliz tili o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat bo'ladi[3;48-49-bet]:

1. Kommunikatsiya ko'nikmalari.

Ingliz tili o'qitishda kommunikatsiya ko'nikmalari va o'zini ifoda qilish ko'nikmalariga e'tibor berilishi muhimdir.

2. Interaktiv o'qitish usullari.

O'quvchilarning faol tashqi faoliyat qatnashishiga imkoniyat berish, misol uchun: guruh so'zlashish, rol o'ynash, va virtual qilish yordamida o'qitishni qiziqarliroq qilish.

3. Ravonlik.

O'quvchilar individualligiga e'tibor berish va ularning shaxsiy maqsadlari va qobiliyatlari bo'yicha dastur tuzilishi.

4. Tekshirish va baholash.

O'quv natijalarini tekshirish va baholash jarayoni o'rganishni oshiradi va o'quvchilarga yengilliklar va to'liqroq yaxshilashlar uchun yo'nalish belgilashga yordam beradi.

5. O'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirish.

Darsni qiziqarli va jiddiroq qilish uchun ta'sirchan va maqbul mavzular, ilovalar va mashg'ulotlarni integratsiya qilish.

6. Texnologiya foydalanish.

Texnologiyani o'qitishda qo'llash, masalan, onlayn resurslar, ilova va darsliklardan foydalanish, o'quvchilarning motivatsiyasini va ma'naviy yondashuvlarini oshirishga yordam berishi mumkin.

7. O'quvchilar bilan hamkorlik qilish.

O'quvchilarni o'z fikrlarini ifoda qilish, savollarini takrorlash va ularning o'rganish jarayonida ularni qo'llab-quvvatlash.

8. Real hayotda amaliy mashg'ulotlar.

O'quvchilarni real hayotda ingliz tilini amaliy ravishda qo'llash, masalan, simulatsiyalar, ro'yxat yozish, matn tahlili, va fikrlash masalalari orqali o'rganish. Bu xususiyatlar o'quvchilarga ingliz tilini o'zlashtirishlarida keng miqyosdagi qulayliklar yaratilishi uchun muhimdir.

Albatta, hozirgi zamonaviy hayotda turli yo'nalish va sohalarga ixtisoslashgan maktablar mavjud. Masalan: musiqa ixtisoslashgan, sportga ixtisoslashgan maktablar bor. Mazkur maktablarda asosiy fanlar davlat ixtisoslashgan maktab-internatlaridagi kabi yo'nalish va sohalardan kelib chiqib belgilanadi. Misol uchun, san'at maktablarida yoki sport maktablarida ko'proq ma'lum yo'nalishga ixtisoslashgan umumiy va maxsus fanlar mavjuddir. Ingliz tili fani esa umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi bilan bir xil bo'ladi. Va bu ingliz tili darslari ham sohalarga ixtisoslashtirib o'tiladi. Sport maktablarida ingliz tili o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari bor[2;89-91-b]. Quyida ularni birma-bir ko'rib o'tamiz:

1. *Sportga oid mavzular:*

Ingliz tilini sport maktablarida o'qitishda sportga oid so'zlashish va yozish mavzulariga yana-da ko'proq e'tibor berish, masalan, sport maydonlari haqida, musobaqalar haqida gapirish, sportning turlari, qoidalari va boshqalarni insholar yoxud esselar ko'rishida yozish ko'nikmalarini oshirish.

2. *Texnikaviy so'zlash:*

Sport maktablarida ingliz tilini o'qitishda e'tiborni asosan texnikaviy so'zlash va mavzular bo'yicha so'zlashga qaratish, masalan, musobaqalar va mashg'ulotlarning metodlari, atletik uskunalari va jihozlari, va boshqalar.

3. *Tarjimonlik.*

O'quvchilar sportga oid ingliz tilidagi materiallarni tushunishida va sportning tarixi, qoidalari, tarixiy musobaqalar va ularning sovrinlari to'g'risida ma'lumot olishlarida tarjimonlikning ahamiyatini yana-da oshirish.

4. *Yo'nalish bilan bog'liq so'zlar bilan so'zlash.*

O'quvchilarni sport bilan bog'liq bo'lgan so'zlashish va yozish ko'nikmalarini amaliyotda bajarishga tayyorlash, masalan, sport ilovalari, sportga oid tadbirlar va musobaqalar haqida ma'lumotlar olish.

5. *Intensiv o'qitish.*

Sport maktablarida ingliz tilini 67olistic67 ravishda o'qitish, masalan, qisqa muddatli 67olistic67 darslar, sportga oid 67olistic67, va boshqalar bilan ta'lim berish.

6. *Ingliz tilini sportning xalqaro tillari bilan bog'lash.*

Sport maktablarida ingliz tilini o'qitishda, o'quvchilarni sportning xalqaro tillari, masalan, futbol, basketbol, tennis, va boshqalar bilan bog'lash, o'quvchilarning ingliz tili darajasini sport muhitida rivojlanishiga yordam berish.

7. *Amaliy mashg'ulotlar.*

O'quvchilarni ingliz tilini amaliy ravishda o'rganishga intilishi uchun sportga oid amaliy mashg'ulotlar, masalan, sport turlari bo'yicha video roliklar ko'rish, sport musobaqalari haqida maqolalar yozish, va boshqalar.

8. *Ingliz tili va sportning integratsiyasi.*

Sport maktablarida ingliz tilini sportning har tomonlama o'rganilishida integratsiya qilish, masalan, sport haqidagi darslar va mashg'ulotlar orqali ingliz tilini o'rganish, ingliz tilidagi darslar orqali sport terminlari, sportcha tuzilmalarini tushunish darajasini oshirish.

Bu xususiyatlar sport maktablarida ingliz tilini o'qitishni sportga oid mavzular va atletik faoliyatlar bilan integratsiya qilishda yordam beradi. Albatta, yuqoridagi ingliz tili o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari sport maktablarida ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun yana-da mafaatli til o'rganishning bir ko'rinishi hisoblanadi. Bunday o'ziga xos xususiyatlar o'quvchidagi til o'rganishning qay darajada yuqori koefisientda foydali ekanligi ko'rsatib beradigan omildir. Maxsus sportga ixtisoslashgan ta'lim va til o'rganishni bir-biriga bog'liq qiladi va bu, talabalarga sport sohasida tili o'rganishda ulkan muvaffaqiyatlarga erishishlarida yordam beradi. Til bilish darajasi va sport mashg'ulotlarinilarini birlashtirish orqali talabalar sport maktablarida turli xil o'quv qo'llanmalari va mashg'ulotlar orqali ingliz tilini oson va samarali o'rganishlari mumkin.

Bu integratsiya sport maktablarida talabalarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini yana-da oshiradi, ularning til bilish salohiyatlarini amaliyotda joriy etishga yordam beradi va sportga oid mavzular orqali tilni o'rganish imkoniyatlarini yaratadi. Bunday holat sport va til o'rganishni o'zaro bog'lam holatiga keltiradi va talabalarning qiziqishlarini va ilg'orliklarini oshiradi. Sport mashg'ulotlari va til bilimlari bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, talabalarga 68 olistic 68 va dinamik o'quv muhitini taqdim etadi. Bu, talabalarga har bir mavzuni amaliyotda sinab ko'rish va amaliyotda o'rganish imkonini beradi, ularning til bilim darajalarini o'zlashtirish va sportga oid qiziqishlari orqali o'rganish usullarini rivojlantiradi. Sportning fizikaviy faoliyati talabalarni energiya bilan to'ldiradi, til o'rganish esa intellectual faoliyatni rivojlantiradi, bu esa umumiy ravishda talabalar o'rtasidagi salmoqlilik muhitini yaratadi.

Bu muhit talabalarni o'rganish jarayonida qiziqish va qarashlarini oshiradi, ularni jamiyatda faol qatnashishga, jamoa bilan ishlashga va o'z mehnatlarini o'zlashtirishga rag'batlantiradi. Bunday integratsiya talabalarni holistik tarzda rivojlantiradi, ularning shaxsiy va jamoaviy rivojlanishini ta'minlaydi va ularni mustaqil fikrlash va muhokama qilishga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekmuratova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish". Toshkent — 2012 yil [1]
2. Atamuradov J. The main didactic principles of teaching informatics:
3. ЖЖ Атамурадов. Центр Научных Публикаций (buxdu. uz). 2020;1(1).
4. www.newjournal.org/archieve/99-103.pdf
5. URL:<http://khorezmscience.uz/web/archive/1621255365.pdf>